

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

**RƏQƏMSAL İDARƏETMƏDƏ SÜNİ İNTELLEKT:TƏTBİQLƏRİ,
FAYDALARI, İNSAN-MAŞIN ƏMƏKDAŞLIĞI VƏ GƏLƏCƏK
PERSPEKTİVLƏR**

Həsənli Rəhimə Səfər qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Azərbaycan

rehime.hesenli222@gmail.com

Xülasə:

Rəqəmsal idarəetmədə süni intellekt, təşkilatların fəaliyyətini daha səmərəli və effektiv şəkildə idarə etməyə imkan verir. Verilənlər analizi, proqnozlaşdırma, avtomatlaşdırma, müştəri xidməti, risk idarəetməsi və resurs idarəetməsi sahələrində tətbiq edilən SI alqoritmləri, müəssisələrə böyük faydalar təqdim edir. Gələcəkdə süni intellektin daha da inkişaf etməsi, yeni imkanlar və perspektivlər açacaq, lakin eyni zamanda etik və hüquqi məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Süni intellektin rəqəmsal idarəetmədəki rolu, müasir biznes dünyasının aparıcı elementlərindən biri olaraq qalacaqdır. Süni intellektin gələcəyi insan və maşın əməkdaşlığını yeni mərhələyə daşıyacaq. Bu əməkdaşlıq müxtəlif sahələrdə məhsuldarlığı artıracaq, yeniliklərə yol açacaq və cəmiyyətə müsbət təsir göstərəcək. Lakin, bu prosesdə etik və sosial məsələlərin diqqətlə nəzərdən keçirilməsi vacibdir. Gələcəkdə süni intellekt və insan əməkdaşlığının optimal şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün davamlı innovasiya və tənzimləmə işləri tələb olunacaq.[1, s.6]

Rəqəmsal idarəetmə, müasir dövrdə müəssisələrin fəaliyyətini optimallaşdırmaq və strateji məqsədlərə çatmaq üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu idarəetmə yanaşması, texnoloji inkişaflarla birlikdə daha da inkişaf edir və süni intellekt (SI) bu inkişafın mərkəzindədir. Süni intellekt, təşkilatların müxtəlif fəaliyyət sahələrində effektivliyi artırmaq, müştəri təcrübəsini yaxşılaşdırmaq və strateji qərarları dəstəkləmək üçün geniş imkanlar təqdim edir. [1,s.7]

Açar sözlər: Süni intellektin tətbiq sahələri,süni intellektin faydaları,süni intellektin təkmilləşməsi və insan-maşın əməkdaşlığı,insan-maşın əməkdaşlığının təsiri,gələcək perspektivlər.

Keywords: Applications of artificial intelligence, benefits of artificial intelligence, improvement of artificial intelligence and human-machine collaboration.

1. Süni intellektin tətbiq sahələri

1.1 Verilənlər analizi

Verilənlər analizi süni intellektin ən geniş tətbiq sahələrindən biridir. SI alqoritmləri böyük verilənlər dəstələrini sürətli və dəqiq şəkildə emal edərək müəssisələrə dəyərli məlumatlar təqdim edir. Bu, müştəri davranışlarını, bazar tendensiyalarını və digər vacib parametrləri anlamağa kömək edir. Nümunə olaraq, analitik alqoritmlər müştəri segmentasiyası, satış proqnozları və bazar araşdırmaları kimi sahələrdə istifadə edilir. [3,s.4]

1.2. Proqnozlaşdırma və təhlil

Süni intellekt, gələcək hadisələri və nəticələri proqnozlaşdırmaq üçün effektiv alətlər təqdim edir. Bu proqnozlaşdırma alqoritmləri, satış həcmi, müştəri tələbləri, bazar qiymətləri və digər faktorları qabaqcadan

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Məsələn, istehsalat sahəsində, SI sistemləri maşınların qüsurları və xidmət ehtiyaclarını proqnozlaşdıraraq saxlanma və təmir proseslərini optimallaşdırır. [3,s.7]

1.3. Avtomatlaşdırma

Süni intellektin avtomatlaşdırma sahəsindəki rolu da əhəmiyyətlidir. Təkrarlanan və rutin işlərin avtomatlaşdırılması, işçilərin daha strateji və yaradıcı vəzifələrə yönəlməsinə imkan tanıyır. İxtisaslaşdırılmış alqoritmlər, məlumatların emalı, sənəd idarəetməsi və digər mühüm prosesləri avtomatlaşdıraraq insan səhvlərini azaldır və məhsuldarlığı artırır. [2,s.5]

1.4. Müştəri xidməti

Süni intellektin müştəri xidmət sahəsindəki tətbiqləri də geniş yayılmışdır. Chatbotlar və virtual köməkçilər müştəri suallarını cavablandırmaq və xidmətləri idarə etmək üçün istifadə edilir. Bu, müştəri təcrübəsini yaxşılaşdırır və 24/7 dəstək təmin edir. Məsələn, bankçılıq sektoru müştəri sorğularını avtomatik olaraq cavablandırmaq və hesab idarəetməsi proseslərini sadələşdirmək üçün chatbotlardan istifadə edir. [3,s.9]

1.5. Risk idarəetməsi

Süni intellekt, risklərin və təhdidlərin aşkar edilməsi və idarə edilməsi sahəsində də faydalıdır. SI sistemləri, təhlükəsizlik zəifliklərini, fraud halları və digər potensial riskləri müəyyən edə bilər. Maliyyə sektoru, sığorta sahəsi və digər sektorlarda SI istifadə edilərək risklərin qabaqcadan müəyyən edilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi mümkündür. [3,s.9]

1.6. Resurs idarəetməsi

Süni intellekt, resursların idarə edilməsi sahəsində də əhəmiyyətli rola malikdir. Bu, materialların və digər mülkiyyətlərin optimal şəkildə istifadəsini təmin edir. İstehsalat və logistika sahələrində SI alqoritmləri ehtiyat idarəetməsi, istehsalat planlaşdırılması və tədarük zəncirlərinin optimallaşdırılması üçün istifadə olunur. [3,s.10]

2. Süni intellektin faydaları

2.1. Effektivlik və məhsuldarlıq

Süni intellekt, təşkilatların iş proseslərini avtomatlaşdırmaqla və təkmilləşdirməklə effektivliyi artırır. Avtomatlaşdırılmış sistemlər, insanların səhvlərini ən aza endirir və işlərin daha sürətli və dəqiq həyata keçirilməsini təmin edir. Bu, həmçinin təşkilatların əməliyyat xərclərini azaltmağa kömək edir. [1,s.12]

2.2. Təkmilləşdirilmiş müştəri təcrübəsi

Süni intellektin müştəri xidmətlərində istifadəsi, müştəri təcrübəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Chatbotlar və virtual köməkçilər müştəri suallarına dərhal cavab verərək, müştəri məmnuniyyətini artırır və müştəri xidmətlərinin keyfiyyətini yüksəldir. [2,s.7]

2.3. Stratejiya və qərar qəbul etmə

Süni intellekt, böyük məlumat dəstələrini təhlil edərək təşkilatlara strateji qərarların qəbul edilməsində kömək edir. Proqnozlaşdırma və analitik alqoritmlər, bazar tendensiyalarını və müştəri tələblərini anlamağa kömək edir, beləliklə də daha yaxşı və məlumatlı qərarlar qəbul edilə bilər. [2,s.8]

2.4. Risklərin azaldılması

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Süni intellektin risk idarəetməsi sahəsindəki tətbiqləri, təhlükəsizlik təhdidlərini daha erkən aşkar etməyə və müvafiq tədbirləri vaxtında görməyə imkan tanıyır. Bu, təşkilatların riskləri daha effektiv şəkildə idarə etməsinə və təhlükəsizlik səviyyələrini artırmasına kömək edir. [2,s.8]

3.Süni intellektin təkmilləşməsi və insan-maşın əməkdaşlığı

Süni intellektin inkişafı, maşınların daha müstəqil və ağıllı fəaliyyət göstərə bilməsi ilə yanaşı, insanların həyatına daha səmərəli və məhsuldar şəkildə inteqrasiya olunmasını təmin edir. Bu əməkdaşlıq bir neçə sahədə özünü göstərir. [3,s.6]

3.1.Təkrarlanan və yüksək təhlükəli iş yükünün azaldılması: SI, monoton və təhlükəli işləri yerinə yetirərək insanların daha yaradıcı və strateji işlərə fokuslanmasına imkan tanıyır. Məsələn, sənaye istehsalında robotlar məhsul istehsalını avtomatlaşdırır, bu isə insanların daha kompleks problemləri həll etməyə yönəlməsinə səbəb olur. [2,s.8]

3.2. Fərdiləşmiş təcrübə təminatı: SI, istifadəçilərin davranışlarını və ehtiyaclarını öyrənərək fərdiləşdirilmiş təkliflər və xidmətlər təqdim edir. Onlayn alış-veriş platformalarında müştəri davranışlarını analiz edərək məhsul tövsiyələri verən SI sistemləri buna misaldır. [3,s.9]

3.3.Müəllimlər və tələbələr üçün tətbiqlər: Təhsildə SI, fərdi tədris planları hazırlamaq və tələbələrin inkişafını izləmək üçün istifadə olunur. Bu texnologiyalar müəllimlərin daha təsirli tədris metodlarını tətbiq etməsinə və tələbələrin xüsusi ehtiyaclarına uyğun dərslər proqramları hazırlamasına imkan tanıyır. [3,s.11]

4.İnsan-maşın əməkdaşlığının təsiri

Süni intellektin inkişafı insan-maşın əməkdaşlığını aşağıdakı istiqamətlərdə dəyişdirir:

4.1.İş yerləri və iqtisadiyyat: SI-nin geniş tətbiqi yeni iş yerlərinin yaranmasına, həmçinin bəzi ənənəvi işlərin avtomatlaşdırılmasına səbəb olur. Bu dəyişikliklər işçi qüvvəsinin adaptasiyasını və yeni bacarıqların inkişafını tələb edir. Əməkdaşlığın gücləndirilməsi iqtisadiyyatda daha innovativ yanaşmaların ortaya çıxmasına kömək edir. [3,s.7]

4.2.Yaradıcılıq və innovasiya: SI ilə əməkdaşlıq edən insanlar daha yaradıcı və innovativ həllər təqdim edə bilirlər. Maşınlar məlumatları sürətlə təhlil edə bildikləri üçün, insanlar kompleks problemləri daha yaradıcı şəkildə həll edə bilirlər. [2,s.5]

4.3.Etik və sosial məsələlər: Maşınların qərar vermə proseslərində iştirak etməsi etik məsələlərə yol açır. Bu məsələlərə şəffaflıq, məsuliyyət və hüquq mühafizəsi kimi aspektlər daxildir. İnsan-maşın əməkdaşlığında etik prinsip və qaydaların müəyyən edilməsi vacibdir. [3,s.11]

5.Gələcək perspektivlər

5.1. Təkmilləşmiş alqoritmlərin inkişafı

Süni intellektin gələcək inkişafı, daha təkmilləşmiş və effektiv alqoritmlərin yaradılmasına yönələcəkdir. Bu, daha dəqiq proqnozlar və təhlillər təqdim edəcək, eləcə də daha mürəkkəb problemlərin həllini asanlaşdıracaqdır. Şəxsi təcrübənin və müştəri xidmətlərinin daha da yaxşılaşdırılması gözlənilir. [1,s.15]

5.2. Etik və hüquqi məsələlər

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Süni intellektin geniş tətbiqi ilə bağlı etik və hüquqi məsələlər də diqqət mərkəzindədir. Verilənlərin məxfiliyi, avtomatlaşdırılmış qərarların ədalətliyi və digər etik məsələlər ön plandadır. Bu sahədə müvafiq qaydaların və standartların inkişaf etdirilməsi zəruridir. [1,s.16]

5.3. İntegrasiya və uyğunlaşdırma

Süni intellektin müxtəlif sistemlərlə inteqrasiyası və uyğunlaşdırılması, təşkilatların daha effektiv idarəetməsini təmin edəcəkdir. SI sistemlərinin digər rəqəmsal texnologiyalarla inteqrasiyası, daha geniş və koordinasiyalı idarəetmə yanaşmalarını mümkün edəcəkdir. [1,s.17]

5.4. İnteraktiv və təkmilləşmiş texnologiyalar: Süni intellektin daha inkişaf etmiş formaları, insanların və maşınların daha təbii və effektiv şəkildə bir-birilə ünsiyyət qurmasına imkan verəcəkdir. Bu, iş mühitlərində əməkdaşlığın daha da səmərəli olmasını təmin edəcək. [3,s.10]

5.5. Təhsildə innovasiyalar: Süni intellektin təhsildə tətbiqi yeni öyrənmə metodlarını və tədris yanaşmalarını mümkün edəcək. Bu, tələbələrin daha fərdi və effektiv şəkildə öyrənməsini təmin edəcək. [3,s.11]

Summary:

In digital management, artificial intelligence enables organizations to manage their operations more efficiently and effectively. AI algorithms applied in data analysis, forecasting, automation, customer service, risk management, and resource management offer significant benefits to businesses. As artificial intelligence continues to advance in the future, it will open up new opportunities and perspectives, but ethical and legal issues must also be considered. The role of artificial intelligence in digital management will remain one of the core elements of the modern business world. The future of AI will elevate human-machine collaboration to a new level. This collaboration will enhance productivity in various fields, lead to innovations, and have a positive impact on society. However, it is crucial to carefully consider ethical and social issues in this process. To optimally develop the collaboration between AI and humans in the future, continuous innovation and regulation efforts will be required.

Резюме:

В цифровом управлении искусственный интеллект позволяет организациям управлять своей деятельностью более эффективно и продуктивно. Алгоритмы ИИ, применяемые в области анализа данных, прогнозирования, автоматизации, обслуживания клиентов, управления рисками и управления ресурсами, предоставляют предприятиям значительные преимущества. В будущем развитие искусственного интеллекта откроет новые возможности и перспективы, однако также следует учитывать этические и юридические вопросы. Роль искусственного интеллекта в цифровом управлении останется одной из ключевых элементов современного бизнеса. Будущее ИИ поднимет сотрудничество между человеком и машиной на новый уровень. Это сотрудничество повысит производительность в различных областях, откроет новые инновации и окажет положительное влияние на общество. Тем не менее, важно тщательно рассмотреть этические и социальные вопросы в этом процессе. Для оптимального развития сотрудничества между ИИ и человеком в будущем потребуются постоянные инновации и регуляторные усилия.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Adil M. Təşəkkür (2023), "Süni İntellekt və Rəqəmsal Texnologiyalar" - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəşri, 5-18
2. Nizami İsmayılov (2020), "Süni intellekt və avtomatlaşdırma sistemləri", 3-8
3. Tural Əlizadə (2022), "Rəqəmsal inqilab: Süni intellektin tətbiq sahələri", 3-11